

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712470>

GRAMMATIKA TAFAKKURNI CHEKLAYDIMI YOKI TARTIBGA SOLADIMI?

Mengniyazova Dilshoda Uralovna

O‘zbekiston Respublikasi Mirzo Ulug‘bek nomidagi Milliy universiteti
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

dilshodam720@gmail.com

Toshkent, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Til inson tafakkurining eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Inson fikrini shakllantirish, uni ifodalash va boshqalar bilan almashish jarayonida til va uning grammatik tizimi yetakchi o‘rin tutadi. Har bir til o‘ziga xos grammatik qurilishga ega bo‘lib, u zamon, son, nisbat, mayl kabi kategoriyalar orqali voqelikni tartibga soladi. Mazkur maqolada grammatika va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlik nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi hamda turli ilmiy qarashlar asosida muvozanatli xulosa chiqarishga harakat qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** mental til, jins kategoriyalari, absolyut yo‘nalishlar, kognitiv tilshunoslik, tafakkurni tizimlashtirish, abstrakt tushuncha.*

Til va tafakkur munosabatiga doir nazariy qarashlar. Til va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi XX asr tilshunosligida keng muhokama qilingan. Ayniqsa, Edward Sapir va Benjamin Lee Whorf tomonidan ilgari surilgan g‘oyalar bu borada muhim ahamiyatga ega.

Ularning nazariyalariga ko‘ra (Sapir–Whorf gipotezasi deb ham ataladi), tilning grammatik tuzilishi insonning idrok etish uslubiga ta’sir qiladi. Ya’ni inson o‘z ona tilining kategoriyalari orqali fikr yurita boshlaydi. Agar tilda ma’lum tushunchalar

ajratib ko'rsatilsa, inson ham shu farqlarni ongli ravishda, boshqa tillar bilan taqqoslash orqali qabul qilishi mumkin.

Masalan, rus va nemis tillarida jins kategoriyasi mavjud, boshqalarda esa bunday kategoriya yo'q. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jins kategoriyasi mavjud bo'lgan tillarda so'zlashuvchilar predmetlarga ba'zan "ayolona" yoki "erkakona" (женский/мужской род) xususiyatlarni bog'lashga moyil bo'ladi. Bu esa grammatik tizimning tafakkurga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishini anglatadi.

Zamonaviy kognitiv tadqiqotlar ham bu masalani davom ettirgan. Xususan, Lera Boroditsky turli tillarda yo'nalish va makon tushunchasining ifodalanishi insonning fazoviy tafakkuriga ta'sir qilishini tajribalar orqali ko'rsatgan. Ayrim tillarda "chap-o'ng" emas, balki "shimol-janub" kabi absolyut yo'nalishlar ishlatiladi. Bu tillarda so'zlashuvchilar fazoviy yo'nalishni ancha aniq idrok eta olishadi. Demak, grammatik va leksik tizim tafakkur jarayoniga ta'sir ko'rsatar ekan.

Grammatika tafakkurni cheklaydi degan qarash. Ba'zi olimlar grammatika inson tafakkurini ma'lum chegaralarga soladi, degan fikrni ilgari suradi. Bu qarashga ko'ra, til kategoriyalari mavjud bo'lmagan tushunchalarni ifodalash qiyinlashadi deb hisoblashadi. Natijada inson o'ylash jarayonida ham mavjud grammatik qoliplarga tayangan holda fikr yuritadi fikrlari qolipga solinadi.

Shuningdek, grammatik tizim insonni voqelikni ma'lum kategoriyalarga ajratishga majbur qiladi: zamon, sabab, natija, shart, taxmin kabi tushunchalar til orqali strukturaviy shaklga ega bo'ladi. Inson fikri ham shu struktura asosida shakllanishi mumkin.

Masalan, agar biror tilda ma'lum zamon shakli yoki grammatik konstruktsiya mavjud bo'lmasa, voqelikni aynan shu nuqtai nazardan ifodalash murakkablashadi. Bu esa tafakkurning ayrim jihatlari til tomonidan "chegaralangan" bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Grammatika tafakkurni tartibga soladi degan qarash. Boshqa tarafdin, grammatika tafakkurni cheklamaydi, aksincha uni tartibga soladi va aniqlashtiradi. Agar til bo'lmasa, inson fikrlari tartibsiz va tizimsiz bo'lib qolgan bo'lardi.

Grammatika fikrni mantiqiy bog‘lanishlarga soladi, sabab–natija aloqalarini ifodalash imkonini beradi.

Masalan, murakkab gap qurilishi insonning murakkab fikrlarni izchil bayon etishiga yordam beradi. Shart mayli, ravishdosh shakllari, bog‘lovchilar — bularning barchasi tafakkurni tizimlashtirish vositalari hisoblanadi. Shunday ekan, grammatika tafakkurning cheklovchisi emas, balki uning vositasi sifatida qaralishi kerak.

Kognitiv tilshunoslik vakillaridan biri, Steven Pinker, til tafakkurning mahsuli ekanini, ya’ni asosiy fikrlash mexanizmlari tilga bog‘liq emasligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, inson ongida tilga qadar mavjud bo‘lgan “mental til” (“thought language” yoki “mentalese”) mavjud bo‘lib, grammatika faqat uni tashqi shaklga keltiradi. U shunday deydi: “Inson avval o‘ylaydi, keyin gapiradi. Til esa fikrni yaratmaydi, balki uni ifodalaydi”, ya’ni inson gapmasdan turib ham o‘ylash qobiliyatiga ega. Masalan, muammolarni hal qilishda biz birinchi o‘ylab, fikrlarni tartibga keltirgandan so‘ng uni ifodalaymiz.

Xulosa: Yuqoridagi qarashlarni tahlil qilgan holda shuni aytish mumkinki, grammatika na cheklovchi, na erkinlashtiruvchi omildir; tafakkur bilan o‘zaro ta’sirda bo‘ladi. Grammatika fikrni aniqlashtiradi, mantiqiy tizimga keltiradi va abstrakt tushunchalarni ifodalash imkonini yaratadi, ya’ni ongda fikrlarni so‘z yoki gap shakliga soladi. Demak, grammatika tafakkurni cheklashdan ko‘ra, uni shakllantiruvchi va tartibga soluvchi vosita sifatida ko‘proq namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Whorf, Benjamin Lee. *Language, Thought, and Reality*. MIT Press.
2. Sapir, Edward. *Language: An Introduction to the Study of Speech*.
3. Boroditsky, Lera. “How Language Shapes Thought.” *Scientific American*.
4. Pinker, Steven. *The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature*.
5. Everett, Daniel L. *Language: The Cultural Tool*.